

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna, Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

Antiporta. S. Michele al Tagliamento (VE), loc. Quarto Bacino. Ricognizione archeologica: acquisizione dei dati sul campo (foto di A. Vacilotto).

Il progetto multidisciplinare “La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto”. Primi risultati dall’indagine sul territorio

Maria Stella Busana*, Francesca Pandolfo*, Alice Vacilotto*

Riassunto

Nell’ambito del progetto “La villa marittima di Mutteron dei Frati a Bibione (S. Michele al Tagliamento, VE) e il paesaggio circostante” sono state condotte indagini di superficie nella fascia costiera interessata dai rami del *Tiliaventum*, afferente in età romana all’agro di *Iulia Concordia*. Si presentano i primi esiti della ricerca, che combina i dati desunti sul campo, i risultati delle analisi geomorfologiche e lo studio dei reperti, al fine di ricostruire l’assetto ambientale, insediativo, infrastrutturale ed economico di un territorio profondamente connotato dalla presenza di acque.

Parole Chiave

area costiero-lagunare adriatica, età romana, età medievale, archeologia del paesaggio, ricognizione archeologica

Abstract

As part of the project “The maritime villa of Mutteron dei Frati in Bibione (S. Michele al Tagliamento, VE) and the surrounding landscape” surface investigations were conducted in the coastal strip affected by the branches of the *Tiliaventum*, afferent in Roman times to the ager of *Iulia Concordia*. The first outcomes of the research, which combines data inferred in the field, the results of geomorphological analyses and the study of finds, are presented in order to reconstruct the environmental, settlement, infrastructural and economic structure of a territory deeply marked by the presence of water.

Keywords

Adriatic lagoon-costal area, roman age, medieval age, landscape archaeology, archaeological survey

1. Il progetto e gli obiettivi

Da alcuni anni ha preso avvio il progetto “La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto”, condotto da un gruppo multidisciplinare di studiosi delle Università di Regensburg e di Padova, in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Pa-

dova e Treviso¹. Il progetto, oltre alla ripresa delle indagini sull’importante sito di Mutteron dei Frati a Bibione (S. Michele al Tagliamento, Venezia), noto sin dal Settecento e indagato a più riprese negli anni ‘30 e ‘90 del Novecento², si è posto anche l’obiettivo di ricostruire le caratteristiche ambientali e il popolamento del territorio in cui si inse-

* Università degli Studi di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica mariastella.busana@unipd.it

* Università degli Studi di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica francesca.pandolfo@unipd.it

* Universität Regensburg, Institut für Klassische Archäologie alice.vacilotto@ur.de

fig. 1. Fascia costiera tra Bibione e Caorle (VE). Localizzazione dell'area di indagine (perimetro rosso) e della villa romana di Mutteron dei Frati (punto rosso) su ortofoto Agea 2012 (elaborazione di A. Vacilotto).

riva la villa romana, attraverso studi cartografici, geomorfologici, paleoambientali e sistematiche ricognizioni di superficie. L'area di ricerca è stata individuata nella fascia costiera estesa circa 3.000 ettari tra l'attuale fiume Tagliamento a est e il canale Nicesolo a ovest, che comprende i tratti terminali dei due rami del *Tiliaventum* attivi in età romana (cfr. *infra*) (fig. 1). La ricerca mira inoltre ad approfondire il tema delle antiche vie di navigazione marittima, lagunare e fluviale, attraverso il riconoscimento e lo studio di strutture di porto/approdo a esse connesse.

Maria Stella Busana, Alice Vacilotto

2. Il quadro geomorfologico e topografico

Dal punto di vista geomorfologico l'area d'indagine ricade nel settore distale del

megafan del Tagliamento alle spalle di Val Grande e dei sistemi costieri e deltizi che oggi ospitano Bibione (S. Michele al Tagliamento, VE)³ (fig. 2). Si ritiene che nell'antichità il territorio, come tutto l'arco adriatico tra Ravenna e Aquileia, fosse caratterizzato da un susseguirsi di specchi d'acqua interni tra i quali si allungavano dossi formati dall'azione sedimentaria dei fiumi, che proseguivano il proprio percorso come canali lagunari fino a superare il litorale e sfociare in mare. Se oggi sopravvivono solo alcuni tratti delle antiche lagune (Val Grande, Vallesina, Laguna di Caorle), in età romana l'ambiente lagunare, che le fonti letterarie denotano come area delle *gallicae paludes* (Vitr. *De arch.* I, 4, 11), doveva essere più esteso: verso il mare era delimitato da cordoni dunosi con andamento non molto dissimile dall'at-

fig. 2. Schema dei sistemi deposizionali della pianura veneto-friulana. L'area di indagine ricade nel *megafan* del Tagliamento (18) e interessa parzialmente i sistemi costieri e deltizi (28) (da BONDESAN-MENEGHEL 2004, p. 116; fig. 3.2).

tuale linea di costa, verso l'interno doveva essere più arretrato e si attestava all'altezza circa del terrapieno della *via Annia*, la strada consolare diretta ad Aquileia stesa alla metà del II sec. a.C., la quale, come già il tracciato protostorico che ricalcava, contribuiva a demarcare il limite tra terreni asciutti e umidi.

In questo contesto, tra la bassa pianura e la fascia lagunare, il Tagliamento costituisce l'elemento di spicco nella formazione del paesaggio (fig. 3). Come ricorda Plinio nella descrizione della *Venetia maritima* (PLIN. *Nat. Hist.* III,130), il Tagliamento giungeva in pros-

simità della fascia costiera con almeno due rami, alle cui foci dovevano trovarsi altrettanti porti. In merito all'antica idrografia, le indagini geomorfologiche condotte negli ultimi anni hanno confermato che il *Tiliaventum Maius* in epoca romana passava per Vado, Lugugnana e Marina, sfociando in laguna a Valle Vecchia, presso la località Brussa di Caorle, dove sono stati messi in luce i resti di una villa dotata di "banchina d'attracco e le fondazioni di grandi navalia"⁴ (fig. 3.157); il *Tiliaventum Minus*, invece, doveva staccarsi dal corso principale del fiume in corrispondenza di Lugugnana

fig. 3. L'agro meridionale di *Iulia Concordia*: quadro ambientale e insediativo di età romana. Legenda: 1) siti romani noti da bibliografia (Gr.A.V.O. 2002), quelli numerati sono richiamati nel testo; 2) sistema viario romano; 3) dosso fluviale del *Tiliaventum*; 4) attuale dosso fluviale del Tagliamento (formatosi dopo il V secolo d.C.); 5) altri dossi fluviali; 6) sistema dunale costiero; 7) antiche lagune; 8) rotta endolagunare (elaborazione di A. Vacilotto).

e sfociare alle spalle di Bibione, area da cui si hanno notizie di rinvenimenti ascrivibili all'epoca romana e paleocristiana⁵. Gli studiosi ritengono che il *Tiliaventum* fosse navigabile almeno fino alla località Vado, dove il fiume era attraversato dalla *via Annia*, come indica l'evocativo toponimo (*vadum*=guado). Sulla *via Annia* si imperniava poi un sistema stradale diretto alle regioni minerarie del Norico. Esso comprendeva la cosiddetta *via per compendium* in uscita da Concordia e un tracciato più orientale che prendeva avvio proprio dalla località di Vado, in corrispon-

denza del superamento del *Tiliaventum Maius*; una volta raccordatisi, i due percorsi intercettavano la *via Aquileia-Virunum*⁶. L'area di Vado costituiva quindi un fondamentale snodo viario, terrestre e fluviale, probabilmente attivo sin da età preromana e in età romana sede, secondo alcuni studiosi, di una stazione portuale⁷. La complessa rete di comunicazioni che caratterizza la fascia costiera dell'Alto Adriatico era dunque basata su un "sistema scambiatore" tra vie di terra e vie d'acqua, che comprendeva due direttrici orizzontali parallele, una terrestre (la *via An-*

fig. 4. L'area di indagine nella cartografia IGM 1: 25.000 del 1890-1891. Si nota la presenza di paludi e lagune non ancora bonificate nei territori alle spalle della futura Bibione e di Caorle (VE) (elaborazione di A. Vacilotto).

nia) e una di navigazione (la rotta endolagunare); quest'ultima era collegata da un lato alle rotte marittime, dall'altro agli approdi posti allo sbocco in laguna dei diversi rami fluviali, fiumi che costituivano le principali direttrici di penetrazione verso i centri urbani e i territori⁸.

I corsi del *Tiliaventum Maius* e del *Tiliaventum Minus* andarono disattivandosi a partire dal VI sec. d.C., sottraendo alla pianura circostante gli apporti detritici alluvionali e favorendo così il processo di ingressione verso l'interno delle paludi; in quell'epoca si attivò il ramo attuale del Tagliamento, avviando la formazione del proprio apparato di foce che oggi si presenta a delta cuspidato, con due ali laterali, occupate dai centri di Bibione (S. Michele al Tagliamento, VE) e di Lignano (Latisana, UD), formate da un sistema di dune, ora in parte spianate, risalenti già a epoca preromana⁹.

In epoca veneziana, questa porzione del litorale, sfruttata per il recupero di legname dalle antiche pinete e per attività di caccia e pesca, fu oggetto di una serie di interventi di carattere idraulico (scavo della Cava Longa nel 1480 e della Cava Nova alla fine del 1600) tesi a migliorare la navigazione tra gli spazi lagunari e il Tagliamento, evitandone l'apparato deltizio¹⁰.

L'area oggi risulta costituita prevalentemente da terreni agricoli, esito delle bonifiche attuate a fine Ottocento e soprattutto nel primo Novecento (fig. 4), situati prevalentemente al di sotto del livello medio del mare, fino a valori di circa -1,5 m, e costituiti da sedimenti fini limoso-sabbiosi; le foto aeree rivelano tracce di paleoalvei, paleocanali lagunari (riempiti da terreni più sabbiosi e ricchi di molluschi) e residui di antichi cordoni litoranei, oltre ad alcune anomalie di

origine antropica¹¹, riconducibili a possibili percorsi stradali e limitati interventi di divisione agraria¹².

Maria Stella Busana, Alice Vacilotto

3. Stato dell'arte del quadro insediativo

L'areale oggetto d'indagine occupa, come detto, il settore costiero più orientale dell'agro di *Iulia Concordia*, insediamento già frequentato in età preromana che nel II sec. a.C. divenne un crocevia per i tracciati stradali diretti verso i confini nord-orientali e la neo-dedotta colonia di Aquileia (via di Lepido, Postumia, Annia) e nella seconda metà del I sec. a.C. assurse allo *status* di colonia romana; il sito mantenne una rilevanza notevole in età tardoantica, quando divenne sede di una grande fabbrica di frecce, che le invalse la denominazione di *Concordia Sagittaria*¹³.

In passato il territorio concordiese sud-orientale è stato oggetto di studi topografici, basati soprattutto su fonti letterarie e documentali, ma finora non era stato interessato da ricerche archeologiche sistematiche. Le numerose evidenze note nell'agro concordiese meridionale, emerse per lo più a seguito degli interventi di bonifica del secolo scorso e dell'intensa attività agraria, sono state segnalate e talora sottoposte a raccolta dal Gruppo Archeologico del Veneto Orientale, che dagli anni Ottanta del secolo scorso ha operato nel territorio sotto la supervisione della Soprintendenza, pubblicando due sintetiche carte archeologiche, rispettivamente nel 1985 e nel 2002¹⁴, cui seguirono altri rinvenimenti nella zona delle Pars¹⁵ e altre segnalazioni rimaste inedite. Per nessun sito era stato effettuato lo

studio dei materiali consegnati alla competente Soprintendenza, esito di una raccolta certamente selettiva e non sistematica. Gli insediamenti, da riferire a ville o più semplici fattorie, talora associati a necropoli prediali, si collocano soprattutto lungo i percorsi stradali, con una particolare concentrazione (e precocità) nell'area di Vado¹⁶, e lungo il corso del *Tiliaventum Maius*, che offrivano migliori condizioni ambientali e opportunità commerciali¹⁷: i materiali raccolti attestano infatti un attento sfruttamento delle risorse naturali e diverse pratiche artigianali (pesi da rete, ami, aghi da rete, pesi da telaio, macine, falcetti da vite). Tra i contesti individuati in superficie, oltre alla già menzionata villa della Brussa di Caorle, altri quattro sono stati in passato oggetto anche di indagini archeologiche estensive: una fattoria con relativa necropoli a Lugugnana, loc. Tombe (fig. 3.129)¹⁸, una villa a Marina di Lugugnana (fig. 3.140)¹⁹, entrambe attive nel I e II sec. d.C. (la villa probabilmente ancora nella tarda antichità), e due necropoli, una con indizi culturali veneto-celtici a Giussago, utilizzata a partire dal II-I sec. a.C. (fig. 3.116) e una romana presso Lugugnana (IACP) (fig. 3.135)²⁰.

Per quanto riguarda specificamente la fascia costiera indagata dal progetto, alcune concentrazioni di materiali di età romana sono state registrate a nord della villa romana di Mutteron dei Frati (fig. 3.164), in zona Bevazzana e Quarto Bacino (fig. 3.161-163)²¹; altri rinvenimenti sono noti nel settore più occidentale, lungo l'antico corso del *Tiliaventum Maius* e presso la sua probabile foce (fig. 3.155-158)²². Tre siti rimandano invece ad una frequentazione di epoca medievale-moderna²³ (cfr. *infra*).

Allo stato attuale delle conoscenze rimane ancora problematica la posizione degli

antichi scali portuali di *Tiliaventum Maius* e *Tiliaventum Minus*, citati da Plinio il Vecchio (*Nat.Hist.* III, 18, 126) e ipotizzati rispettivamente nelle aree di Baseleghe, località che sicuramente svolse un ruolo portuale in età bizantina e fino almeno al XVII secolo²⁴, e di Bevazzana, nota da documenti medievali. Altrettanto incerto rimane l'assetto insediativo della fascia costiera, fortemente condizionato dagli elementi geomorfologici.

Maria Stella Busana

4. Metodologia della ricerca

Contestualmente al recupero e allo studio preliminare della documentazione storico-archeologica e geomorfologica, la pianificazione di ricognizioni sull'esteso areale costiero compreso tra le odierne foci del Tagliamento e del canale Nicesolo ha richiesto un esame dei caratteri del paesaggio e dell'uso del suolo, al fine di definire tempi e modalità operative. Ne è risultato che l'area di indagine ha una vocazione spiccatamente agricola, presentandosi come un mosaico di appezzamenti coltivati prevalentemente a cereali. Modeste sono risultate, invece, le superfici interessate stabilmente da vegetazione (zone piantumate o con fitta copertura arborea e di sottobosco, isolotti con vegetazione tipica degli ambienti lagunari) o da acque in superficie, come anche le aree urbanizzate.

Considerato il quadro geo-archeologico del noto, che evidenzia l'esistenza di vaste aree prive di rinvenimenti, potenzialmente imputabili a vuoti documentari, e le caratteristiche dell'area, si è quindi optato per condurre una ricognizione di tipo sistematico

in estensione, riservandosi di adottare una strategia diversa solo per le zone coperte da vegetazione, dove si è scelto di operare per aree campione.

Per dare avvio all'indagine si è provveduto anzitutto al disegno della maglia di ricognizione che ha tenuto conto dell'assetto idraulico-agrario esistente, attestandosi su elementi del paesaggio odierno per delimitare le Unità di Ricognizione (UR), ossia le zone in cui è stato suddiviso il territorio da sottoporre a verifica. Ogni UR è stata indagata per linee parallele con un'intensità pari a 10 o 5 m, documentando sia evidenze paleoambientali (paleocanali-alvei, dossi e dune), sia Unità Archeologiche (UAr), intendendo con tale termine le aree con spargimento in superficie di materiale (UAr-sito), nonché i rinvenimenti isolati (UAr-sporadici). Nelle schede di ricognizione sono stati registrati dettagli sul suolo e il grado di visibilità al momento dell'indagine, secondo una scala di 5 livelli che va da valori nulli a ottimi, esprimendo anche la necessità di ulteriori ricognizioni da svolgersi al variare delle condizioni dei terreni.

In occasione dell'individuazione di una UAr-sito, lo schema di ricognizione è stato abbandonato per consentirne la documentazione. Dopo aver delimitato le aree di dispersione e concentrazione dei reperti, si è proceduto alla suddivisione in Unità di Raccolta (URa), così da garantire un accurato recupero dei materiali e permetterne l'analisi distributiva. Inoltre, approfittando delle canalette di scolo che attraversano alcuni siti, si è provveduto alla pulizia di brevi tratti di sezioni esposte per comprendere la profondità degli antichi livelli d'uso.

Nel caso di UAr-sito riscontrate in UR interessate da vegetazione stabile, si è cercato di individuare i limiti degli spargimenti dei materiali e, al loro interno, si è proceduto alla pulizia e alla documentazione di alcune aree campione.

La documentazione delle UAr-sporadiche è avvenuta, invece, contestualmente all'indagine per linee parallele, geolocalizzando e raccogliendo i reperti individuati.

Per il rilievo e il posizionamento ci si è serviti dell'applicazione Geo Tracker, mentre per la registrazione dei dati sul campo è stata predisposta un'apposita banca dati utilizzabile attraverso un'applicazione GIS mobile (QField) compatibile con QGIS, software scelto per la post-elaborazione dei dati. Tutte le evidenze sono state documentate anche fotograficamente.

Nello specifico, per il materiale archeologico si è proceduto a una raccolta sistematica dei reperti, sia diagnostici sia non diagnostici, dato il loro stato di conservazione molto frammentario. Si è invece operata una raccolta per campioni del materiale edilizio, fittile e lapideo, registrando comunque la distribuzione complessiva di queste categorie di manufatti nelle schede di ricognizione. L'eventuale presenza di materiale riconosciuto come moderno è stata esclusivamente segnalata nelle schede UR.

Per sfruttare le migliori condizioni di visibilità del record archeologico di superficie, il periodo più indicato per svolgere le ricerche sul campo si è rivelato essere quello autunnale-invernale, quando le superfici dei terreni sono per la maggior parte sgombre da colture e già lavorate in seguito alla raccolta (arate, fresate, ripuntate). Lo stesso dicasi

per le aree caratterizzate da vegetazione stabile, in quanto nei mesi freddi si presenta meno rigogliosa e fitta, permettendo quindi di effettuare gli opportuni controlli.

La strategia operativa messa in atto ha previsto di indagare anzitutto le porzioni di territorio interessate da segnalazioni di carattere archeologico, in modo da verificarne l'attendibilità e produrre una documentazione dettagliata dei contesti ancora rilevabili; a seguire sono state prese in esame anche le zone per cui non si avevano dati, nel tentativo di comprendere i motivi dell'eventuale assenza e avanzare ipotesi ricostruttive del paesaggio antico.

Alice Vacilotto

5. I risultati delle campagne 2021-2024

Al termine delle prime tre campagne di ricerca, condotte nel 2021, 2023 e 2024, circa 1.300 ettari della superficie da indagare sono stati oggetto di ricognizione, a cui si sommano almeno 423 ettari non ricognibili perché urbanizzati o interessati da corsi d'acqua e argini (*fig. 5*).

In seguito alle verifiche effettuate, estese porzioni di territorio si sono confermate prive di materiale archeologico, mentre reperti sporadici e siti sono stati individuati solo in corrispondenza di alti morfologici (dossi e antichi cordoni litoranei) e in prossimità di paleovalvei e paleocanali.

Allo stato attuale della ricerca, sono state riscontrate più di 130 UAr-sporadiche riferibili prevalentemente a età romana, ma anche medievale e rinascimentale-moderna. La maggior parte di questi materiali è esito del trascinamento operato dai mezzi agri-

fig. 5. Risultati delle campagne di ricognizione 2021-2024: superfici indagate e siti riscontrati. Legenda: 1) area di indagine; 2) aree ricognite; 3) aree non ricognibili; 4) siti di età romana; 5) sito di età romana localizzato (zona Quarto Bacino); 6) sito di età medievale localizzato (S. Bartolomeo); 7) siti di età medievale e rinascimentale; 8) siti di età rinascimentale e moderna (elaborazione di A. Vacilotto).

coli, come suggerisce la loro distribuzione vicino ai siti individuati. Altri reperti sporadici sono stati inoltre rilevati sul dosso che ospita il paleoalveo del *Tiliaventum Maius*, a testimonianza della frequentazione antropica del tratto terminale dell'antico ramo fluviale.

Quanto alle UAr-sito (tab. 1), nella porzione orientale del territorio oggetto di studio, le indagini hanno permesso di individuare due spargimenti di materiali: uno di età romana (UAr001=161), in prossimità del tratto terminale del *Tiliaventum Minus* (forse l'odierno canale Lugugnana), in passato interpretato come una "polla votiva"²⁵, ma che rimane di dubbia interpretazione e uno di età rinascimentale-moderna (UAr002), probabilmente un casone di caccia, in relazione a tracce di paleocanali lagunari²⁶; il sito roma-

no risulta inoltre raggiunto da un'anomalia rettilinea di natura antropica, forse riferibile a un antico percorso stradale, anche perché non risulta nella cartografia storica (fig. 6).

Nella parte occidentale del territorio, le ricerche hanno identificato tre siti di età romana (UAr028=155; UAr029=156; UAr104=157), le cui strutture residuali si trovano entro 60-70 cm dal p.c. (fig. 7). I primi due spargimenti, molto vicini tra loro, potrebbero aver costituito una villa e un suo annesso (in passato interpretato come area funeraria)²⁷; il terzo, già interpretato come villa quando fu indagato per trincee nel 1988²⁸, sulla base dei materiali raccolti sembrerebbe aver avuto una spiccata funzione commerciale. Tutti questi contesti si collocano significativamente lungo il paleoalveo attribuito al *Tiliaventum Maius*. Un quarto

SITO	LOCALITÀ	DIMENSIONE (MQ)	MATERIALI	FUNZIONE	CRONOLOGIA	BIBLIOGRAFIA
UAR001	S. Michele al Tagliamento, Quarto Bacino	Dispersione 1.500 Concentrazione 270	TSNI, TSI, ESB, PS, CCDep, CCGr, CGTirr, lucerne, anfore, pesi da rete fittili, laterizi, vetro, metalli, osso, malacofauna	Necropoli (?)	Fine I sec. a.C. - II sec. d.C.	Gr.A.V.O. 2002, pp. 115-116, n. 161.
UAR002	S. Michele al Tagliamento	Dispersione 8.800 Concentrazione 1.290	C. invetriata, c. graffita, maiolica, c. ottomana, c. grezza, vetro, metalli, pipe in terracotta, acciarini in selce	Casone di caccia	Seconda metà XVI - inizio XVIII sec.	BMI 2001
UAR028	Caorle, Ramoscello	Dispersione 8.546 Concentrazione 2.550	Cgriglia, VN, TSNI, TSI, ESB, TSG, TSA, PS, CCDep, CCGr, CGTirr, lucerne, anfore, laterizi, vetro, metalli, tessere musive, intonaco, osso	Insediamiento rustico	Fine I sec. a.C. - metà IV sec. a.C.	Gr.A.V.O. 2002, p. 113, n. 155.
UAR029	Caorle, Ramoscello	Dispersione 13.294 Concentrazione 7.060	C.griglia, VN, TSNI, TSI, TSA, PS, CC-Dep, CCGr, VRI, CAC, c. invetriata tardo-imperiale, lucerne, anfore, laterizi, vetro, metalli (strumenti e scorie), malacofauna	Insediamiento rustico (villa)	Seconda metà / fine I sec. a.C. - V sec. a.C.	Gr.A.V.O. 2002, p. 114, n. 156.
UAR097	S. Michele al Tagliamento, Bibione (Do Baseleghe)	Dispersione 3.120	C. ingobbiate e dipinta, c. invetriata, c. graffita, maiolica, vetro, scaglia litica	Agglomerato demico con edifici di culto e osteria	Età medievale e rinascimentale	Gr.A.V.O. 2002, p. 120, n. 176.
UAR098	S. Michele al Tagliamento, Bibione (Mutteron dei Frati)	Dispersione 9.408	TSNI, TSA, CCDep, CCGr, VRI, anfore, peso da telaio, laterizi, vetro, metalli, tessere musive, lastrina marmorea, malacofauna	Insediamiento costiero (villa)	Fine I sec. a.C. - V sec. a.C.	BATTISTON-GORBO 1992, pp. 44-91; CIGNANA et alii 2025.
UAR099	S. Michele al Tagliamento, Bibione (Ca Lando)	Dispersione 3.300	Laterizi	Insediamiento con stazione fiscale	Età rinascimentale e moderna	
UAR104	Caorle, Brussa (Are)	Dispersione 9.432 Concentrazione 3.300	VN, TSNI, TSI, TSA, PS, CCDep, C.Verniciata, CCGr, CGTirr, VRI, CAC, lucerne, anfore, laterizi, pesi da rete fittili, peso da telaio, peso litico, vetro, metalli (strumenti, peso plumbeo, statua in bronzea), moneta, scaglie litiche	Insediamiento costiero (villa con magazzini)	Fine I sec. a.C. - V sec. a.C.	Gr.A.V.O. 2002, p. 114, n. 157.

tab. 1. Sintesi delle UAR-sito riscontrate nell'ambito delle ricerche di superficie 2021-2024 (elaborazione delle autrici).

fig. 6. S. Michele al Tagliamento (VE). Le UAr-sito 001, 002 e le UAr-sporadiche documentate nella porzione orientale del territorio oggetto di indagine (elaborazione di A. Vacilotto).

sito di epoca medievale, testimoniato da rinvenimenti pregressi e documentazione d'archivio come sede di un edificio sacro dedicato a S. Bartolomeo²⁹, è stato per ora localizzato in modo attendibile, ma non ancora documentato a causa delle sfavorevoli condizioni di visibilità registrate al momento dell'indagine (presenza di alberi e fitta vegetazione di sottobosco).

Nella porzione centro meridionale dell'area di ricerca, ma anche all'interno della Val Grande, nell'area in cui ricade la villa di Mutteron dei Frati, le particolari condizioni di alcune superfici (isolotti con vegetazione

tipica degli ambienti lagunari, diffusa presenza di pungitopo e alberi) e le difficoltà di accesso, se non via acqua, hanno permesso di effettuare verifiche solo per aree campionate. Le ricerche hanno qui portato all'individuazione di due siti lungo il tratto terminale del canale Lugugnana, posti circa uno di fronte all'altro: il sito medievale-rinascimentale di Due Baseleghe (UAr097=176), per il quale fonti archivistiche e cartografiche documentano la presenza di edifici di culto e di un'osteria³⁰, e un altro possibile sito identificabile forse nell'agglomerato demico di Ca' Lando (UAr099), attestato in cartografia

fig. 7. Caorle (VE). Le UAr-sito 028, 029 e 104 e le UAr-sporadiche documentate sul dosso del *Tiliaventum Maius*, nella porzione occidentale del territorio oggetto di indagine (elaborazione di A. Vacilotto).

almeno a partire dal XVII sec.³¹ Si tratterebbe di due insediamenti con funzione portuale e fiscale posti originariamente presso il litorale, nelle vicinanze di una bocca di porto e all'imbocco di un canale navigabile con andamento parallelo alla costa.

Le indagini condotte in Val Grande, a ovest della villa di Mutteron dei Frati, hanno invece evidenziato la presenza di materiale romano su una superficie di almeno 9.000 mq (UAR098=164) (fig. 8). Tale dato risulta di estremo interesse per una più ampia conoscenza del sito e per la programmazione delle future indagini sulla villa romana. Il

complesso doveva sorgere sul litorale, proprio nel tratto di costa raggiunto dal ramo minore del Tagliamento e nei pressi di una bocca di porto di recente individuazione. Oltre la bocca di porto, il lido doveva svilupparsi con direzione accentuatamente sud ovest-nord est, diversamente da come si presenta oggi in seguito alla formazione della cuspidè deltizia del Tagliamento. Su tale tratto dell'antico lido dovevano insistere altre strutture romane, come parrebbe suggerire il sopralluogo effettuato in zona Quarto Bacino, che sarà oggetto di prossime verifiche³².

fig. 8. S. Michele al Tagliamento (VE), loc. Bibione, Val Grande. Aree campione che hanno restituito materiale romano e ipotetica estensione del sito del Mutteron dei Frati (UAr 098) (elaborazione di A. Vacilotto).

Rispetto alle segnalazioni note, si precisa che le indagini finora condotte non hanno riscontrato sul terreno tre aree che in passato avevano restituito alcuni materiali di età romana e tardoantica: presso la foce del *Tiliaventum Maius*, il sito interpretato come "fattoria" (fig. 3.158), presso la foce del *Tiliaventum Minus*, alcune anfore attribuite a una "sistemazione spondale" (fig. 3.162) e un possibile insediamento con annessa necropoli³³.

Maria Stella Busana, Alice Vacilotto

6. I materiali

L'analisi dei reperti si è posta il duplice obiettivo di inquadrare i siti individuati dal

punto di vista tipologico-funzionale e cronologico e di contribuire alla definizione del popolamento del territorio, ancora una volta sotto l'aspetto cronologico, ma anche in termini di capacità economica e relazioni commerciali³⁴.

Nella cospicua mole dei materiali raccolti, imprescindibile punto di partenza è la distinzione per categorie e classi, resa talvolta difficoltosa dall'elevato tasso di frammentarietà e dal cattivo stato di conservazione. All'interno delle UAr-sito, alla classificazione si è associato il conteggio degli elementi pertinenti alle diverse classi individuate nelle singole unità di raccolta. Considerati dunque dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, i reperti concorrono a formulare ipotesi circa la de-

stinazione funzionale dei siti (insediamento, necropoli, luogo di culto...) e la loro tipologia (per i contesti abitativi, ad esempio, villa o fattoria) (fig. 9). Tale operazione consente dunque di approcciarsi in maniera critica a quanto espresso in passato in merito all'interpretazione degli spargimenti, con la possibilità di ribadire le soluzioni già proposte oppure di rivederle. Non sembrerebbero esserci dubbi, ad esempio, nel validare l'interpretazione del sito UAr 029 come grande villa rustica, mentre si preferisce mantenere una posizione più cauta per l'attigua UAr 028, già ritenuta un'area necropolare pertinente all'insediamento maggiore, ma che potrebbe invece costituire un altro piccolo nucleo abitativo, forse in relazione all'UAr 029. Nel caso del sito della Brussa di Caorle (UAr 104), l'*assemblage* dei materiali porterebbe a rivedere la tradizionale interpretazione del contesto come villa rustica. L'elevata quantità di frammenti anforici, la minore rappresentanza delle altre classi ceramiche, soprattutto quelle pertinenti alla ceramica da fuoco (appena il 6%) e la totale assenza di elementi architettonici e decorativi (tessere musive, *crustae* marmoree, intonaci dipinti), pur non facendo del tutto escludere l'ipotesi che il sito corrisponda ad una villa, inducono a ridimensionare l'aspetto puramente residenziale del contesto, aprendo alla possibilità che il sito ospitasse anche strutture di stoccaggio, trovandosi per di più in un luogo altamente strategico dal punto di vista itinerario e commerciale³⁵. Per quanto riguarda il sito di Quarto Bacino (UAr 001), l'analisi dei materiali pone non pochi problemi nell'interpretazione funzionale del contesto: nonostante le dimen-

sioni, la posizione isolata in un ambiente lagunare e il rinvenimento di alcuni pesi da rete siano compatibili con una base logistica per la pesca, il riscontro relativamente abbondante di ceramica fine non si concilia con una simile interpretazione. Anche l'ipotesi, espressa in passato, che si trattasse di un luogo legato al culto delle acque, data la prevalenza di forme ceramiche potorie, non può attualmente essere confermata o respinta con certezza. L'associazione dei materiali, tra cui anche lucerne e coppette e balsamari vitrei, farebbe propendere piuttosto per una piccola area necropolare, che tuttavia si collocherebbe in una posizione apparentemente isolata e non associata a un contesto insediativo.

Dall'analisi di tipo qualitativo e quantitativo deriva la possibilità di uno studio distributivo delle evidenze all'interno delle UAr-sito: la possibilità, infatti, di riscontrare aree di concentrazione di determinate classi di materiali consente di esprimersi anche in merito all'organizzazione funzionale degli spazi. Allo stato attuale delle ricerche, tale esame si è rivelato particolarmente valido per il sito UAr 029: tessere musive sono state rinvenute in maniera particolarmente abbondante nei settori centro-occidentali della concentrazione, suggerendo la presenza del settore residenziale, di un certo prestigio, in quest'area; di contro, è stata rinvenuta nella porzione orientale dello spargimento una ventina di scorie ferrose, che indicherebbe quindi il luogo dello svolgimento di alcune pratiche metallurgiche, funzionali alle necessità della vita nel complesso.

Un ulteriore punto dell'analisi riguarda, naturalmente, la possibilità di inquadrare

fig. 9a-d. Contabilità dei reperti riscontrati nei siti di età romana UAr 001, 028, 029 e 104 (elaborazione di F. Pandolfo).

fig. 10. Sintesi percentuale dei reperti diagnostici in rapporto alla datazione (elaborazione di F. Pandolfo).

cronologicamente i contesti, nel tentativo di individuare l'arco di vita dei siti e l'intensità della frequentazione. Pur non disponendo di un campione particolarmente abbondante di reperti diagnostici (un centinaio su oltre 3000 reperti censiti) e facendo coincidere necessariamente la datazione dei singoli reperti con l'intero periodo di produzione del tipo identificato o eventualmente della classe di appartenenza, lo studio tipo-cronologico ha portato a risultati rilevanti, che aiutano a delineare i tratti di un popolamento del territorio costiero precocemente attivato e tendenzialmente a lunga continuità (fig. 10). Da rilevare, in tal senso, è la possibilità di estendere sensibilmente l'arco cronologico di vita dei due siti posti sul dosso del *Tiliaventum Maius* (UAR 028 e 029), già riferiti a un orizzonte di I-II sec. d.C., i quali sembrerebbero invece fre-

quentati tra la seconda metà/fine del I sec. a.C. e la metà IV/V sec. d.C.

Da ultimo, lo studio dei reperti, in particolare del materiale ceramico, ha mirato alla ricostruzione dei rapporti economici dei singoli contesti e dell'area in esame nel panorama mediterraneo, individuando tendenze generali negli scambi e direttrici preferenziali. I contenitori da trasporto e il vasellame in terra sigillata, soprattutto, rivelano una netta predominanza delle produzioni locali/regionali; ridotto è, invece, il numero dei prodotti provenienti dall'area centro-italica e dal versante tirrenico e ancor meno numerose sono le importazioni a lungo raggio, dal Mediterraneo orientale (sia anfore che terra sigillata) e dalla Gallia (esclusivamente terra sigillata). Tali dati concorrono a delineare un quadro in cui i prodotti d'importazione a medio e lungo raggio, pur non parti-

colarmente abbondanti, erano comunque disponibili e diffusi nei centri del territorio, affiancando le predominanti produzioni di area padana e nord-adriatica, soppiantate solo in età medio/tardo-imperiale dalle importazioni dalle province africane.

Francesca Pandolfo

7. Conclusioni

In merito ai 10 siti appena menzionati, fatta eccezione per quello di Ca' Lando, tutti gli altri erano già stati oggetto di segnalazione e di alcune verifiche, ma nessuno era mai stato documentato in modo scientifico. L'indagine finora condotta ha quindi dimostrato l'attendibilità del quadro noto dei rinvenimenti, perfezionandolo e raccogliendo nuovi dati utili per una più approfondita analisi del popolamento, dell'economia e dei contatti commerciali.

Rimandando l'analisi e lo studio dei contesti di epoca medievale e moderna a un successivo approfondimento, in questa sede presentiamo alcune considerazioni relative all'epoca antica. L'area indagata risulta occupata a partire dall'età romana. In questa fase, la distribuzione dei siti evidenzia l'importante condizionamento che l'ambiente ha avuto sulle scelte insediative, che hanno prediletto gli alti morfologici. Si tratta in genere di spargimenti di notevoli dimensioni, anche se i materiali rinvenuti suggeriscono possibili funzioni diverse: insediativo-produttive per le UAr 029/UAr 028, insediativo-commerciali per l'UAr104. Il piccolo sito UAr001 rimane di più dubbia interpretazione, soprattutto per l'assenza di materiale costruttivo.

Lo studio dei materiali, nonostante la loro frammentarietà, ha fornito nuovi importanti dati riguardo la cronologia, dal momento che ha mostrato una frequentazione per numerosi siti molto più estesa di quanto finora ipotizzato, con una vitalità che si spinge all'età tardo antica. La variegata provenienza della ceramica da mensa in uso attesta inoltre una buona capacità economica e l'accesso al mercato. La lunga vitalità degli insediamenti lungo il *Tiliaventum Maius*, così come della villa di Mutteron dei Frati (UAr098) e del sito di loc. Brussa (UAr104), risulta in linea con quanto sta emergendo dallo studio sistematico dei materiali raccolti nel territorio concordiese: una più lunga continuità di vita e una maggiore vivacità degli insediamenti posti a sud dell'Annia rispetto a quelli posti a nord della direttrice stradale³⁶.

Quanto alla fisionomia del paesaggio di età romana, in base alla distribuzione dei siti e dei materiali sporadici ritrovati, sembra possibile confermare un quadro ricostruttivo che vede l'occupazione degli antichi dossi del Tagliamento e dei lidi litoranei in un ambiente caratterizzato da vie d'acqua ed estesi specchi lagunari navigabili, tra cui intravedere forse solo qualche isolata terra emersa. Tali presenze, in una zona che non doveva offrire condizioni abitative ottimali, sembrano avere una precisa giustificazione per le risorse economiche offerte dalle lagune e per l'importanza delle vie d'acqua, strategiche da un punto di vista commerciale.

I risultati raccolti inducono infine a una riflessione in merito alla metodologia da adottare per il prosieguo delle indagini. Prima di escludere del tutto che le aree prive di segnalazioni o dove non sono stati

riscontrati i siti segnalati corrispondano a vuoti insediativi, sarà opportuno condurre ulteriori verifiche non tanto con ricerche di superficie, ma piuttosto con carotaggi e indagini geofisiche. Tale considerazione vale non solo per i territori che potevano essere

occupati in antico da specchi lagunari, ma anche per la fascia più prossima all'attuale Tagliamento, dove i siti potrebbero essere obliterati da depositi alluvionali.

Maria Stella Busana, Francesca Pandolfo,
Alice Vacilotto

Note

¹ I membri del *team* di ricerca afferiscono all'Institut für Klassische Archäologie dell'Università di Regensburg (UR) e all'Università di Padova, alcuni al Dipartimento dei Beni Culturali (dBC-UNIPD) altri a quello di Geoscienze (GEOSCENZE-UNIPD). Direttore della ricerca è Dirk Steuernagel (UR), direttori scientifici sono Maria Stella Busana (dBC-UNIPD) e Alice Vacilotto (UR). Responsabile della documentazione archeologica è Lorenzo Cigaina (UR), dei materiali Francesca Pandolfo (dBC-UNIPD) e Vincenzo Gobbo (dBC-UNIPD), delle indagini geomorfologiche Alessandro Fontana (GEOSCENZE-UNIPD) e delle prospezioni geofisiche Rita Deiana (dBC-UNIPD) coadiuvata da Matteo Censini. Il programma ha ufficialmente preso avvio nel 2022, a seguito della concessione di un finanziamento triennale da parte della Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), a cui si affianca un contributo del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova.

² Per i risultati delle indagini sulla villa romana, si veda STEURNAGEL *et alii* 2024 e CIGAINA *et alii* 2025.

³ BONDESAN-MENEGHEL 2004; *Archeologia e paesaggio* 2013.

⁴ Gr.A.V.O. 2002, n. 157, p. 114.

⁵ ROSADA 1979, pp. 222-232; ANZOLIN *et alii* 1998, pp. 13-17; BONDESAN-MENEGHEL 2004, pp. 199, 206-207; CIGAINA-GOBBATO 2010, pp. 38-39.

⁶ GOBBO 1997; FRASSINE *et alii* 2013; BRESSAN-DE ANGELI 2018; BUSANA-VACILOTTO 2021, pp. 91-93.

⁷ GOBBO 1997; GOBBO 2002, p. 44; ANNIBALETTO 2010, p. 148; BUSANA-VACILOTTO 2021, p. 92.

⁸ ROSADA 1979; MARCHIORI 1990; ROSADA 1990; CROCE DA VILLA 2001a.

⁹ BONDESAN-MENEGHEL 2004, p. 199; FONTANA 2006, p. 163.

¹⁰ BATTISTON-GOBBO 1992, pp. 31-39.

¹¹ BONDESAN-MENEGHEL 2004, restituzione cartografica.

¹² I *limes* di una centuriazione sono stati riconosciuti sul terreno solo a monte della via *Annia* e principalmente nella porzione nordoccidentale dell'agro (BOSIO 1965-66).

¹³ Per una sintesi sulla città, si veda CROCE DA VILLA-DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001.

¹⁴ S.A.V.-Gr.A.V.O. 1985 e Gr.A.V.O. 2002.

¹⁵ BUSANA *et alii* 2025, p. 239, nota 12, con bibliografia precedente.

¹⁶ Per i rinvenimenti riferibili all'età della romanizzazione, si veda da ultimo BUSANA *et alii* 2025, p. 238, nota 6, con bibliografia precedente.

¹⁷ CROCE DA VILLA 2002; GOBBO 2002. Nelle pubblicazioni curate dal Gr.A.V.O. si precisano i parametri utilizzati per distinguere fattorie e ville (assenza/presenza di materiali di pregio) e le categorie dei siti sulla base delle superfici di spargimento dei materiali (piccolo= meno di 100 mq; medio=100-300 mq; grande= più di 300 mq) (Gr.A.V.O. 2002, p. 59).

¹⁸ La fattoria costituiva un edificio compatto, indagato su 225 mq e articolato in otto ambienti, dotato a sud di un'area scoperta pavimentata per le attività lavorative; alla fattoria era associata una necropoli costituita da almeno 11 sepolture (CROCE DA VILLA 1989; BUSANA 2002, pp. 330-332; Gr.A.V.O. 2002, n. 129, pp. 104-105).

¹⁹ Della villa, indagata per 550 mq ca., sono stati messi in luce ambienti pertinenti ai settori N ed E dell'edificio; la successiva identificazione di strutture intercettate da una scolina moderna e di materiali in superficie attestano la presenza anche di un'ala occidentale, suggerendo l'esistenza di una villa a U estesa su oltre 2500 mq (65x41 m ca.) (*Marina di Lugugnana* 1987; BUSANA 2002, pp. 333-337; Gr.A.V.O. 2002, n. 140, p. 109). L'esame dei materiali raccolti dal Gr.A.V.O. ha individuato anche un reperto riferibile alla tarda antichità (BUSANA *et alii* 2024, pp. 183-185).

²⁰ CROCE DA VILLA 1989; CROCE DA VILLA 2001b, pp. 75-76; Gr.A.V.O. 2002, n. 116, pp. 100-101, n. 135, p. 107.

²¹ BATTISTON-GOBBO 1992, p. 50 (mappa), n. 1, p. 57, 60-61, n. 2, pp. 62-63; GOBBO 2001; Gr.A.V.O. 2002, nn. 161-163, pp. 115-116.

²² Gr.A.V.O. 2002, nn. 155-158, pp. 113-115.

²³ BVI 2001; Gr.A.V.O. 2002, nn. 175-176, pp. 119-120.

²⁴ BATTISTON-GOBBO 1992, p. 20 e ss.

²⁵ Gr.A.V.O. 2002, n. 161, pp. 115-116.

²⁶ BVI 2001.

²⁷ Gr.A.V.O. 2002, n. 155, p. 113.

²⁸ BUSANA 2002, pp. 276-278.

²⁹ GOBBO 1991; Gr.A.V.O. 2002, n. 175, p. 119; GOBBO-MARIN 2024, pp. 61-62, 92-93.

³⁰ BATTISTON-GOBBO 1992, p. 20 e ss.; Gr.A.V.O. 2002, n. 176, p. 120; GOBBO-MARIN 2024, pp. 61-62.

³¹ Il sito è attestato in almeno due mappe conservate all'Archivio di Stato di Venezia; entrambe le cartografie risultano realizzate dai Savi ed Esecutori alle acque: una risale al 21 agosto 1691 (ASVe, SEA, Livenza, dis. 12) e un'altra al 13 agosto 1694 (ASVe, SEA, Diversi, dis. 42).

³² BATTISTON-GOBBO 1992, n. 2, pp. 62-63; Gr.A.V.O. 2002, n. 163, p. 116.

³³ BATTISTON-GOBBO 1992, p. 50 (mappa), n. 1, pp. 57, 60-61.

³⁴ In questa sede, l'attenzione sarà rivolta alla fase romana di occupazione dell'area, a cui si riferisce la maggior parte dei reperti, pertinenti sia alle UAr-sito che alle UAr sporadiche, riservando l'analisi dei siti e dei reperti delle epoche successive a uno specifico approfondimento.

³⁵ Altro elemento che potrebbe corroborare la tesi di un insediamento a spiccata vocazione commerciale è il rinvenimento di due pesi per bilance, uno litico e uno in piombo. Sebbene non vi sia prova che tali strumenti siano da associare unicamente a transazioni economiche, lo studio recentemente condotto per il territorio concordiese ha evidenziato che tali indicatori si riscontrano quasi esclusivamente in siti di grandi dimensioni e posti in prossimità delle vie di comunicazione. Si veda BUSANA *et alii* 2025, pp. 247-248.

³⁶ BUSANA *et alii* 2025.

Bibliografia

- ANNIBALETTO 2010 = M. ANNIBALETTO, *Il paesaggio suburbano di Iulia Concordia*, (L'Album, 17), Rubano (PD) 2010.
- ANZOLIN et alii 1998 = B. ANZOLIN, G. BIVI, I. FRISONI, *Un frammento marmoreo con Medusa a Bevazzana sinistra: considerazioni sul sito dell'ex chiesetta di S. Maria*, in *Apicilia-Latisana. Invito ad un approfondimento*, Latisana 1998.
- Archeologia e paesaggio 2013 = *Archeologia e paesaggio nell'area costiera veneta: conoscenza, partecipazione e valorizzazione/Arheologija in krajina na obalnem območju Veneta: spoznati, podeliti in ovrednotiti*, Cittadella (PD) 2013.
- BATTISTON-GOBBO 1992 = A. BATTISTON, V. GOBBO, *Da Bibione a Baseleghe. Contributi per un'analisi storica del territorio*, (La bassa, 15), Latisana (UD) 1992.
- BIVI 2001 = G. BIVI, *Ritrovato un nuovo sito di età rinascimentale: la testatura di Barbalago in località IV Bacino (Valle Minotti)*, in "Il Timèn", 35, 2001, p. 11.
- BONDESAN-MENEGHEL 2004 = A. BONDESAN, M. MENEGHEL (a cura di), *Geomorfologia della provincia di Venezia. Note illustrative della carta geomorfologica della provincia di Venezia*, Padova 2004.
- BOSIO 1965-66 = L. BOSIO, *La centuriazione dell'agro di Iulia Concordia*, in "Atti Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti", CXXIV, 1965-1966, pp. 195-260.
- BRESSAN-DE ANGELI 2018 = M. BRESSAN, G. DE ANGELI, *L'agro di Concordia Sagittaria in età romana. Nuovi dati sulle strade per il Norico, la via Annia e la centuriazione*, in A. VIGONI (a cura di), *Percorsi nel passato. Miscellanea di studi per i 35 anni del GrAVO e i 25 anni della Fondazione Colluto*, (L'Album, 22), Rubano (PD) 2018, pp. 93-109.
- BUSANA 2002 = M. S. BUSANA, *Architetture rurali nella Venetia romana*, Roma 2002.
- BUSANA et alii 2024 = M. S. BUSANA, F. PANDOLFO, A. VACILOTTO, *Da Iulia Concordia al mare: lo studio di un territorio costiero tra dati pregressi e nuove indagini*, in E. BOTTE, S. FONTAINE, C. ROUSSE (éds.), *Par-delà les mers de Gaule et d'Italie. Mélanges en l'honneur de Marie-Brigitte Carre*, (Archaeonautica, 22), Paris 2024, pp. 175-190.
- BUSANA et alii 2025 = M. S. BUSANA, F. PANDOLFO, A. VACILOTTO, *Vivere tra terra e acque: i paesaggi lungo la via Annia (agro di Iulia Concordia)*, in "Atlante Tematico di Topografia Antica", 35, 2025, pp. 237-260.
- BUSANA-VACILOTTO 2021 = M.S. BUSANA, A. VACILOTTO, *Il sistema itinerario nella fascia costiera tra Sile e Tagliamento in età romana. Punti di snodo per la ricostruzione della viabilità secondaria in un'area tra terra e acque*, in "Atlante Tematico di Topografia Antica", 31, 2021, pp. 79-95.
- CIGAINA-GOBBATO 2010 = L. CIGAINA, D. GOBBATO, *Aspetti archeologici nel comune di Latisana*, in E. FANTIN (a cura di), *Latisana. Appunti di Storia*, (La bassa, 78), Latisana (UD), pp. 35-54.
- CIGAINA et alii 2025 = L. CIGAINA, V. GOBBO, F. PANDOLFO, D. STEUERNAGEL, A. VACILOTTO, *Bibione (VE), Mutteron dei Frati: Excavations of the Roman villa, 2022-2024*, in "FOLD&R, Fasti Online Documents & Research, Italy (604)". <https://doi.org/10.5281/zenodo.15800734>
- CROCE DA VILLA 1989 = P. CROCE DA VILLA, *Lugugnana di Portogruaro: notizie preliminari sulle necropoli e sull'abitazione rustica di località Tombe*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", V, 1989, pp. 115-118.
- CROCE DA VILLA 2001a = P. CROCE DA VILLA, *Scali ed infrastrutture commerciali dell'entroterra nel Veneto Orientale*, in C. ZACCARIA (a cura di) *Strutture Portuali e rotte marittime nell'Adriatico di età romana*, (Antichità Altoadriatiche, XLVI), Trieste 2001, pp. 277-288.
- CROCE DA VILLA 2001b = P. CROCE DA VILLA, *Giussago*, in CROCE DA VILLA-DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001, pp. 67-69.
- CROCE DA VILLA 2002 = P. CROCE DA VILLA, *Il territorio tra i fiumi Livenza e Tagliamento in antichità*, in Gr.A.V.O. 2002, pp. 9-16.
- CROCE DA VILLA-DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001 = P. CROCE DA VILLA, E. DI FILIPPO BALESTRAZZI (a cura di), *Concordia Sagittaria. Tremila anni di storia*, Padova 2001.
- FONTANA 2006 = A. FONTANA, *Evoluzione geomorfologica della bassa pianura friulana*, Udine 2006.
- FRASSINE et alii 2013 = M. FRASSINE, A. FONTANA, A. BEZZI, *Viabilità romana nel territorio di Morsano al Tagliamento (PN): la direttrice Concordia-Norico dal telerilevamento allo scavo archeologico*, in "Rivista di Topografia Antica", XXIII, 2013, pp. 107-128.

- GOBBO 1991 = V. GOBBO, *San Bartolomeo della Brussa. Luogo sacro o luogo fortificato?*, (La bassa, 22), 1991, 73-89.
- GOBBO 1997 = V. GOBBO, *Le strade romane nel territorio di Teglio e Cintello*, in V. GOBBO, E. MARIN, L. VENDRAME, *Tra l'aquila e il leone. Uomini, luoghi ed eventi delle comunità di Teglio e Cintello*, Teglio Veneto (VE) 1997, pp. 123-134.
- GOBBO 2001 = V. GOBBO, *Bibione*, in CROCE DA VILLA-DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001, pp. 79-82.
- GOBBO 2002 = V. GOBBO, *Ricerche di topografia archeologica nel Veneto orientale*, in Gr.A.V.O. 2002, pp. 29-57.
- GOBBO-MARIN 2024 = V. GOBBO, E. MARIN, *A Cordovado inferius usque ad sanctum Bartholomeum de Montebolp. Nascita, contestualizzazione e giurisdizioni di chiese e villaggi nel paesaggio medievale della parte meridionale della diocesi di Concordia*, in F. ROSSI, L. ZANIN (a cura di), *Cuncuardia. Lungo il Lemene tra Julia Concordia e Portogruaro*, Congresso internazionale (Cuncuardia, a 6 di Otubar), Udine, pp. 51-104.
- Gr.A.V.O. 2002 = Gr.A.V.O. (a cura di), *Ricerche di Topografia Archeologia nel Veneto Orientale. Mappa Archeologica aggiornata e informatizzata del Veneto Orientale*, Gruaro (VE) 2002.
- MARCHIORI 1990 = A. MARCHIORI, *Sistemi portuali della Venetia romana*, in *Aquileia e l'arco adriatico*, (Antichità Alto-adriatiche, XXXVI), Udine 1990, pp. 197-225.
- Marina di Lugugnana* 1987 = *La villa romana di Marina di Lugugnana*, Pravisdomini (PN) 1987.
- ROSADA 1979 = G. ROSADA, *I fiumi e i porti nella Venetia orientale: osservazioni intorno ad un famoso passo pliniano*, in "Aquileia Nostra", L, 1979, cc. 173-256.
- ROSADA 1990 = G. ROSADA, *La direttrice endolagunare e per acque interne nella decima regio maritima: tra risorsa naturale e organizzazione antropica*, in *La Venetia nell'area padano-danubiana. Le vie di comunicazione*, Atti del Convegno Internazionale (Venezia, 6-10 aprile 1988), Padova 1990, pp. 153-182.
- S.A.V.-Gr.A.V.O. 1985 = S.A.V., Gr.A.V.O. (a cura di), *Mappa Archeologica. Gli insediamenti d'epoca romana nell'agro Concordiese*, Torre di Mosto (VE) 1985.
- STEUERNAGEL et alii 2024 = D. STEUERNAGEL, A. VACILOTTO, L. CIGAINA, F. PANDOLFO, V. GOBBO, *Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto": primi risultati dalle indagini di scavo*, in "Archeologia Veneta", XLVII, 2024, pp. 80-97.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*